

О локально монотонных грациозных разметках графов

Игорь Блохин

Кафедра математики

Университет имени Яна Евангелисты Пуркине в Усти-над-Лабем, Чехия

igor.blokhin2003@gmail.com

2026

Аннотация

Следуя подходу Росы к оценкам (valuations) графов, мы вводим локальное условие экстремума для грациозных (то есть β -) разметок. Мы называем грациозную разметку *локально монотонной*, если в каждой вершине все соседи имеют либо большие, либо меньшие метки. Мы устанавливаем базовые включения между α -, локально монотонными и β -разметками, приводим примеры, показывающие строгость этих включений, и обсуждаем поведение нового класса на циклах.

Ключевые слова: грациозная разметка, α -разметка, β -разметка, локальные условия, циклы, двудольные графы.

1 Разметки и индуцированные значения рёбер

Под графом мы понимаем конечный простой неориентированный граф $G = (V, E)$ с $|V| = n$ и $|E| = m$.

Определение 1. Разметкой графа G называется инъективное отображение

$$f : V(G) \rightarrow \{0, 1, \dots, m\}.$$

Для каждого ребра $uv \in E(G)$ определим его индуцированное значение

$$b(uv) = |f(u) - f(v)|.$$

Множество всех индуцированных значений рёбер обозначим через

$$B(f) = \{b(uv) : uv \in E(G)\}.$$

Теперь напомним два стандартных класса, введённых Росой [1].

Определение 2. Разметка f называется β -разметкой (грациозной разметкой), если

$$B(f) = \{1, 2, \dots, m\}.$$

β -разметка f называется α -разметкой, если существует целое число k такое, что для каждого ребра $uv \in E(G)$ выполнено либо $f(u) \leq k < f(v)$, либо $f(v) \leq k < f(u)$.

2 Локально монотонные разметки

Мы вводим локальное условие, напоминающее глобальное условие разделения для α -разметок.

Определение 3. Разметка $f : V(G) \rightarrow \{0, 1, \dots, t\}$ называется *локально монотонной разметкой*, если:

1. f является β -разметкой графа G ;
2. для каждой вершины $v \in V(G)$ либо

$$f(u) > f(v) \quad \text{для всех } u \in N(v),$$

либо

$$f(u) < f(v) \quad \text{для всех } u \in N(v).$$

Иными словами, каждая вершина является строгим локальным минимумом или строгим локальным максимумом по отношению к своим соседям.

3 Непосредственные следствия и включения

Утверждение 1. Всякая α -разметка является локально монотонной.

Доказательство. Пусть f — α -разметка с критическим значением k . Тогда каждое ребро пересекает разрез $\{0, \dots, k\} \cup \{k + 1, \dots, t\}$. Следовательно, для любой вершины v все её соседи лежат по другую сторону разреза, и потому они либо все больше, либо все меньше, чем $f(v)$. \square

Утверждение 2. Если граф G допускает локально монотонную разметку, то G является двудольным.

Доказательство. Разобьём $V(G)$ на два множества L и H , где L состоит из вершин, являющихся локальными минимумами (все соседи имеют большие метки), а H — из локальных максимумов (все соседи имеют меньшие метки). Если $uv \in E(G)$ и $u \in L$, то $f(v) > f(u)$, следовательно, $v \notin L$. Значит, каждое ребро соединяет вершину из L с вершиной из H , и потому граф G двудольный. \square

Из определений следует цепочка включений

$$\alpha\text{-разметки} \subseteq \text{локально монотонные разметки} \subseteq \beta\text{-разметки}.$$

4 Примеры (строгость включений)

4.1 β -разметка, не являющаяся локально монотонной

Пример 1. Рассмотрим дерево с рёбрами

$$\{(1, 2), (2, 4), (0, 4), (0, 3)\}.$$

Здесь $t = 4$. При тождественной разметке $f(v) = v$ индуцированные значения рёбер равны

$$|2 - 1| = 1, \quad |4 - 2| = 2, \quad |4 - 0| = 4, \quad |3 - 0| = 3,$$

поэтому f является β -разметкой. Однако вершина 2 имеет соседей $1 < 2 < 4$, и потому локальное условие нарушается. Следовательно, включение

локально монотонные разметки \subsetneq β -разметки

является строгим.

4.2 Класс деревьев без α -разметок и минимальный пример

В своей классической работе Роса [1] ввёл класс деревьев $\mathcal{F}(2, 4)$, состоящий из деревьев диаметра 4, таких что после двукратного удаления всех листьев остаётся ровно одна вершина, однако после однократного удаления листьев получающийся граф не является путём. Роса доказал, что ни одно дерево из класса $\mathcal{F}(2, 4)$ не допускает α -разметки.

Минимальным по числу вершин представителем этого класса является дерево на рис. 1, состоящее из одной вершины степени 3 и трёх путей длины 2, исходящих из неё (всего 7 вершин).

Рис. 1: Минимальное дерево из класса $\mathcal{F}(2, 4)$.

Пример 2. Дерево на рис. 1 не допускает α -разметки [1], но допускает локально монотонную разметку. Например, разметка на рис. 2 является грациозной и локально монотонной.

Рис. 2: Локально монотонная грациозная разметка дерева с рис. 1.

Из примера 2 следует, что включение

α -разметки \subsetneq локально монотонные разметки

является строгим. Совместно с примером 1 получаем строгую цепочку

$$\alpha \subsetneq \text{локально монотонные} \subsetneq \beta.$$

5 Циклы C_n (правильные n -угольники)

Обозначим через C_n циклический граф на n вершинах и n рёбрах.

Теорема 1. *Цикл C_n допускает локально монотонную разметку тогда и только тогда, когда*

$$n \equiv 0 \pmod{4}.$$

Доказательство. (\Rightarrow) Пусть C_n допускает локально монотонную разметку. Тогда по утверждению 2 граф C_n двудолен. Цикл двудолен тогда и только тогда, когда n чётно.

Кроме того, по определению локально монотонная разметка является β -разметкой, то есть в частности β -разметка цикла C_n существует. Роса [1] доказал, что β -разметка цикла существует только при

$$n \equiv 0 \text{ или } 3 \pmod{4}.$$

Совмещая это с чётностью n , получаем, что возможно только

$$n \equiv 0 \pmod{4}.$$

(\Leftarrow) Пусть теперь $n \equiv 0 \pmod{4}$. Тогда, по результату Росы [1], цикл C_n допускает α -разметку. По утверждению 1 всякая α -разметка является локально монотонной. Значит, C_n допускает локально монотонную разметку. \square

Примечание 1. *Из доказательства видно, что для циклов условия существования α -разметки и локально монотонной разметки эквивалентны (в обоих случаях требуется $n \equiv 0 \pmod{4}$). Однако из этого не следует, что множества всех локально монотонных разметок и всех α -разметок цикла совпадают; здесь утверждается лишь эквивалентность существования.*

Пример явной разметки (из конструкции Росы)

Для полноты приведём одну из стандартных α -разметок цикла C_n при $n \equiv 0 \pmod{4}$, указанную у Росы [1]. Пусть

$$K = (v_1, v_2, \dots, v_n, v_1)$$

— циклический порядок вершин. Определим $f(v_i) = a_i$, где

$$a_i = \begin{cases} \frac{i-1}{2}, & i \text{ нечётно,} \\ n+1 - \frac{i}{2}, & i \text{ чётно и } i \leq \frac{n}{2}, \\ n - \frac{i}{2}, & i \text{ чётно и } i > \frac{n}{2}. \end{cases}$$

Тогда f является α -разметкой цикла C_n [1], а значит, по утверждению 1 автоматически является и локально монотонной разметкой.

Пример 3. *Для $n = 8$ получаем последовательность меток вершин вдоль цикла:*

$$(0, 8, 1, 7, 2, 5, 3, 4).$$

6 Дальнейшие вопросы

Введение класса локально монотонных разметок приводит к ряду естественных направлений для дальнейшего исследования.

- **(Деревья.)** Верно ли, что всякое дерево допускает локально монотонную разметку? В настоящей работе показано, что некоторые классы деревьев, не допускающие α -разметок, тем не менее допускают локально монотонные разметки; общий ответ на этот вопрос остаётся открытым.
- **(Перечисление.)** Для фиксированного дерева T исследовать количество его локально монотонных разметок и сравнить это число с количеством всех β - и α -разметок.
- **(Другие семейства графов.)** Рассмотреть локально монотонные разметки для других базовых семейств графов, а также изучить возможные препятствия к существованию таких разметок.
- **(Конструкции.)** Исследовать, какие стандартные операции над графами сохраняют локальную монотонность разметки.

Список литературы

- [1] A. Rosa, *On certain valuations of the vertices of a graph*, Theory of Graphs (International Symposium, Rome, 1966), Gordon and Breach, 1967, pp. 349–355.